

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA SIFATLI TA'LIM OLISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Safarov Shoxrux Sattor o'g'li

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391985>

Annotatsiya. Butun dunyoda hozirda mustaqil davlatlar iqtisodiy kurash olib bormoqdalar. Davlatlar o'zlarining sanoat, turizm yoki axborot texnologiyalarini taklif etishmoqda. Har qanday rivojlangan yoki rivojlanayotgan davlatning poydevori ostida albatta sifatli ta'lim yotadi va bu maqolada hozirda davlatimizda so'ngi yillarda olib borilayotgan ta'limdagi islohotlar va OTM o'rtasidagi sof raqobatda yutib chiqish bo'yicha olib borilayotgan ishlar yoritilgan.

Kalit so'zlar. Nodavlat oliy ta'lim muassasalari. Davlat oliy ta'lim muassasalari. Moddiy texnik baza. Zamonaviy gadjetlar. Smartdoskalar. Ilmiy daraja.

Аннотация. Во всем мире сейчас идет экономическая борьба независимых государств. Государства предлагают свою промышленность, туризм или информационные технологии. В основе любого развитого или развивающегося государства, безусловно, лежит качественное образование, и в этой статье рассказывается о реформах образования, которые сейчас проводятся в нашем государстве в последние годы, и о работе, проводимой для победы в чистой конкуренции между ВУЗами.

Ключевые слова. Негосударственные высшие учебные заведения. Государственные высшие учебные заведения. Материально-техническая база. Современные гаджеты. Smartdosky. Ученая степень.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki har qanday rivojlangan davlat, tuzum, jamiyat yoki yuksak rivojlanishni ko'zlagan iqtisodiy tizim birinchi galda ta'lim tizimini rivojlantirishni birinchi o'ringa qo'yadi. Negaki, har qanday yuksak sanoatlashgan iqtisodiyotda yoki globallashib borayotgan, iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan, bugungi yaratilgan iste'mol tovarini o'rnini boshqasi egallashga tayyor turgan jamiyatning ertangi kuni albatta ta'lim tizimiga bog'liqdir. Albatta, hozirgi kunda zamonaviy-innovatsion ta'lim olish uchun davlatning oliy ta'lim muassasalari alohida o'rin tutadi va ta'kidlash joizki so'ngi yillarda davlatimiz hududida OTMlarining salohiyati, ilmiy bazasini rivojlantirish maqsadida bir qancha ishlar olib borilishi ko'zda tutilgan.

Jumladan: O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan qabul qilingan "O'zbekiston — 2030" strategiyasida Oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish maqsadida 200 nafargacha yosh tadqiqotchilarni malaka oshirishlari va ilmiy daraja olishlari uchun chet el OTMlariga stajirovkaga jo'natish.

2030 yilgacha Stajor-tadqiqotchilik, tayanch doktorantura, doktorantura hamda maqsadli doktorantura kvotalari sonini bosqichma-bosqich oshirish va OTMlarini ilmiy salohiyat darajasini yildan-yilga oshirish.

Maktab bitiruvchilar orasidan OTMlarida o'qishini davom ettirish qamrov darajasini oshirish, davlat hamda nodavlat OTMlari kvotalari hajmini oshirish. Shuningdek, OTMlar tarkibidagi ularning filial-bo'limlar sonini oshirish hamda butun viloyat hamda tuman hududidagi keng ko'lamli qamrovni tashkil etish.

Oliy ta'lim muassasalarining ta'lim dasturlarini xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish hamda ularni dunyoning nufuzli Top 1000 universitetlar reytingida o'rin olishlari uchun shart-sharoitlar yaratish, ularning moddiy-texnik bazalarini rivojlantirish davlat dasturi doirasiga kiritilgan asosiy maqsadlar jumlasidandir.

Ko'rinib turibdiki butun Respublikada hududida davlat hamda nodavlat OTM o'rtasida qizg'in sof raqobat ketmoqda. Raqobatda esa eng muhimi bu-boshqa muassasalarda yo'q bo'lgan yoki qo'shimcha qulayliklarni yaratish hamda taklif etish demakdir. Raqobatning rivojlanishi natijasida OTMlarida bir qancha ko'zga ko'rinarli o'zgarishlar va rivojlanishlar ko'zga tashlanyapti. Masalan:

OTMlarida talabalarning yillik-to'lov kontraktlari yilma-yil oshish o'rniga aksincha tushib bormoqda. Vaholanki nodavlat oliy ta'lim muassasalarining barcha chiqim xarajatlari talabalarning shartnoma pullari hisobidan qoplanadi. Bu esa aholining to'lov qobiliyatlari yaxshilanishi va keying o'quv yili uchun ham shartnoma to'lovlarini to'lash uchun muammo tug'ilmasligini anglatadi.

Davlat va nodavlat OTMlari o'rtasida kafedra salohiyati va moddiy texnika bazasini rivojlantirish bo'yicha respublikada avval kuzatilmagan raqobat muhitini paydo bo'lganligidir. Hozirda aksariyat fan o'qituvchilari (PHD) falsafa doktorligi ilmiy darajasini olish maqsadida qo'shimcha izlanish olib borayotganliklari va ilmiy daraja olgan o'qituvchilarni universitetlar o'z kafedralariga chaqirishlari tabiiy holat. Buning sabablari esa **birinchi** navbatda oylik maoshlar o'rtasidagi katta tafovutdir. So'ngi yillarda ilmiy darajasi bor fan o'qituvchilarning oylik maoshlari oshirilib ularning maoshlari ustiga viloyatlarda 50%, Toshkent shahar va tumanlarida esa 100% gacha ustamalar berilayotgani ilmiy daraja olishga qiziqishni yanada ortirib yuborgan bo'lsa, **ikkinchidan** esa muassasa kafedrasining o'zida ham ilmiy daraja olish zaruriyatining kundan kunga oshib borishidir. Sababi esa oddiy: OTMsida ilmiy darajasiz ustozlarining yillik soatlar miqdorining xususiy dargoh rahbariyati tomonidan cheklanishi bo'lsa, boshqa tarafdin raqobat sharoitida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi respublika OTM status-reytingida yetakchi o'rinlarni egallashdir.

Yuqoridagi ko'zlangan maqsad va vazifalar yuzasidan OTMlari o'z kadrlariga ilmiy daraja olish majburiyat, talabalarga sifatli ta'lim olish taklifini berish yuzasidan bir qancha ishlar olib bormoqda.

Xususan: O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan qabul qilingan "O'zbekiston — 2030" dasturi yuzasidan zamonaviy ta'lim dargohini tashkil etish, auditoriyalarni zamonaviy smartdoska va so'ngi gadjetlar bilan ta'minlash.

Talabalar sifatli ta'lim olishlari yuzasidan tasdiqlangan fan-dasturlari mavzularining ketma-ketligiga, ularning mantiqiy bir-biriga bog'liqligiga, fan dasturlari umuman ta'lim yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan talabalarning so'ngi nashrdan chiqqan adabiyotlar bilan taminlanganligi jumladan OTMsida zamonaviy an'anaviy va elektron kutubxonani shakllantirish.

Kafedra ilmiy salohiyatini oshirish bo'yicha ilmiy daraja olmagan o'qituvchilarni ilmiy izlanishlarini doimo monitoringini olib borish. Shuningdek ilmiy izlanishni tugatgan va dissertatsiya himoyasi kutilayotgan yosh izlanuvchilarga moddiy ko'mak berish.

OTMsining o'zida ilmiy kengash (albatta ilmiy salohiyati yetarli darajada bo'lsa) ochish. Himoyasi rejalashtirilgan yosh tadqiqotchilarni kuttirmagan holatda ularning himoyasini o'tkazish, ilmiy kengash faoliyat yo'nalishlarini kengaytirish va moliyalashtirish va hokazo...

Hech qaysi tarmoq o'zgarishsiz o'z holicha qolmaydi. Shuningdek ta'lim ham bundan keyin rivojlanib boraveradi va hozirda O'zbekiston Respublikasida ta'lim davlat siyosati

darajasiga ko'tarilgan. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki Oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobat muhiti hozirda qizg'in pallada. Pirovardida, bundan ko'zlangan asosiy maqsad kelajakda har tomonlama yetuk bo'lgan, bir emas bir necha jabhada faoliyat yurita oladigan zamonaviy kadrlar bozorini shakllantirishdir.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/uz/docs/-6600390/>“O‘ZBEKISTON — 2030” STRATEGIYASINI 2023-YILDA SIFATLI VA O‘Z VAQTIDA AMALGA OSHIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA
2. <https://lex.uz/docs/-5013007#-5014032> O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI TA’LIM TO‘G‘RISIDA 2020-yil 23-sentabr, O‘RQ-637-son
3. Ochilov, A. O., & ugli Safarov, S. S. (2023). Prospects For Improving Educational Efficiency In Higher Education Institutions. *Miasto Przyszłości*, 43, 58-62.
4. Ochilov, A. O., & ugli Safarov, S. S. (2023). Directions For Improving The Quality Of Education In Higher Education Institutions. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 3(12), 78-82.
5. Ochilov, A. O., & ugli Safarov, S. S. (2021). Management of Competitive Personnel Training in Higher Education System. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(9), 56-60.
6. ugli Safarov, S. S. (2021, September). Principles of Improving the Quality of Higher Education in a Pandemic Period. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 110-112).